

Афанасьев А.А.

Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ ГАЗА ГАЗПРОМОМ В УРАЛЬСКОМ ФО В 2021-2022 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2023 Г.

На территории Уральского федерального округа российский Газпром обладает наибольшими запасами природного газа. По данным на конец 2022 г. [3], разведанные запасы Газпрома на территории округа достигли 12707,5 млрд. м³, что составляет 45% общероссийских разведанных запасов Газпрома. По добыче газа Газпром (с учетом Газпром нефти) Уральский ФО занимает первое место: в 2022 г. добыча природного и нефтяного газа составила 364,59 млрд., или 88% от всей добычи [3]. Более того, наибольшая часть экспорта газа в Европу приходилась на тюменские месторождения.

В 2022 г. добыча газа Газпром в Уральском ФО снизилась по двум причинам: (1) вследствие политически мотивированного отказа от покупок российского газа большинством европейских стран, правительства которых были несогласны с проведением специальной военной операции Россией на Украине, (2) ввиду разрушения трансграничных газопроводных мощностей Газпрома международными террористами, действовавших в интересах геополитических и геоэкономических противников России и российского Газпрома.

В этих условиях особую актуальность приобретают проблемы эконометрического прогнозирования добычи газа Газпром и эконометрический анализ ее эффективности в самом газоносном округе России.

Прогнозирование на 2023 г. добычи природного газа Газпром (без Газпром нефти). Для прогнозирования валовой добычи природного газа Газпром в Уральском ФО была выбрана исследованная нами ранее [1] степенно-показательная производственная функция

$$G_t = e^{\alpha} \Phi_{t-1}^{\beta + \gamma G_{1963,t-2}} \quad (1)$$

где G_t – валовая добыча газа в году t , Φ_t – среднегодовая стоимость основных фондов в сопоставимых ценах 1990 г. в году t , $G_{1963,t-1}$ – накопленная добыча с 1963 г. по год $t-1$.

Эта функция исследована методом наименьших квадратов во временных промежутках, начинающихся с 1985 г. по 1991-2008 гг. Ее параметры стабильны во времени, что свидетельствует о близости прогнозных объемов добычи.

Более того, она характеризуется достаточно низкими средними ex-post прогнозными на 1992-2022 гг. ошибками, расположенными в диапазоне от 4,6% до 9,4% (рис. 1).

Рис.1. Средние арифметические ошибки *ex-post* прогноза добычи природного газа Газпромом (без Газпром нефти) на 1992-2022 гг. по обучающим выборкам производственной функции (1), исследованной с 1985 по 1991-2008 гг.

Рис.2. Прогнозные на 2023 г. объемы валовой добычи природного газа по функции (1), исследованной с 1985 г. по 1991-2008 гг.

Как мы видим (рис. 1), наименьшие средние ошибки имеет функция (1), исследованная в 1985-1993 гг. Прогнозный на 2023 г. объем валовой добычи природного газа Газпромом (без Газпром нефти) составляет 355 млрд. м³. На 2022 г. прогнозный объем добычи составил 365 (рис. 3), а ошибка прогноза – 8,7%.

Рис.3. Прогнозная на 2023 г. (355 млрд. м³) и *ex-post* прогнозная на 1994-2022 гг. добыча природного газа Газпромом (без Газпром нефти) в Уральском ФО по производственной функции (1), исследованной в 1985-1993 гг.

2. Анализ эффективности добычи газа в 2021-2022 гг. В работе [2] было обосновано, что в 1993-2016 гг. газодобывающий комплекс Газпрома находился в точке минимальных издержек, т.е. выбирал труд и капитал таким образом, чтобы его затраты на добычу были минимальными при заданных головной компанией объемах добычи. Это достигалось за счет совпадения МНК-оценок эластичностей добычи газа по факторам производства (по труду и капиталу) производственной функции

$$\frac{\Gamma_t}{L_t} = A \cdot \left(\frac{\bar{\Phi}_{t-1}}{L_t} \right)^{\alpha_1} \cdot e^{\alpha_2 \cdot G_{1963,t-1}}$$

с долями затрат на эти факторы в себестоимости добычи, где Γ_t – валовая добыча природного газа в году t , L_t – среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (работников) в добыче природного газа в году t , $\bar{\Phi}_t$ – среднегодовая стоимость основных

промышленно-производственных фондов (ОППФ) в добыче природного газа в сопоставимых ценах 1990 г. в году t , $G_{1963,t-1}$ – накопленная добыча природного газа с момента начала добычи (1963 г.) по год $t - 1$, t – время (год), e – основание натурального логарифма, α_i – коэффициенты производственной функции ($i = 0, \bar{\alpha} 1, \bar{\alpha} 2$).

Результаты эконометрического исследования этой функции за 1993-2021 и 1993-2022 гг., а также прогноз на 2023 г. (при неизменной численности работников и снижении добычи на 60 млрд. м³) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты эконометрического исследования производственной функции добычи газа в 1993–2023 гг. и фактическая доля заработной платы с начислениями в затратах на добычу газа

Годы	α_0	α_1	$1-\alpha_1$	α_2	R^2	DW	Доля заработной платы с начислениями в затратах на добычу газа (факт)
1993-2021	-1,38 (3)	0,90 (14)	0,10 (14)	$-1,54 \cdot 10^{-7}$ (20)	0,94	0,68	0,08
1993-2022	-1,38 (3)	0,90 (14)	0,10 (14)	$-1,55 \cdot 10^{-7}$ (21)	0,95	0,96	0,09
1993-2023 (прогноз)	-1,38 (3)	0,91 (13)	0,09 (13)	$-1,58 \cdot 10^{-7}$ (20)	0,94	0,93	0,09

Примечание. В круглых скобках указаны значения t-критерия.

Из таблицы можно видеть, что исследованная в 1993-2022 гг. МНК производственная функция достаточно адекватно описывает процесс добычи природного газа Газпромом в Тюменской области с эконометрической точки зрения. Несмотря на снижение статистики Дарбина-Ватсона и небольшое падение значения коэффициента детерминации, эластичности добычи газа по труду и капиталу остаются стабильными во времени за период с 2021 по 2022 гг. и близкими к долям их затрат в себестоимости добычи. И тоже самое касается прогноза на 1993-2023 гг.: в этом временном промежутке фактическая заработной платы с начислениями в затратах на добычу газа полностью совпадает с МНК-оценкой эластичности добычи по труду.

Вывод. В 2022 г., когда произошло значительное снижение добычи газа Газпрома вследствие остановки части трансграничных трубопроводных мощностей и политически мотивированного сокращения внешнего спроса, газодобывающий комплекс Газпрома Тюменской области

продолжал оставаться очень близко к точке минимальных издержек и даже еще больше приблизился к ней по сравнению с предыдущими годами.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев А.А. Устойчивость стратегических целей – необходимое условие развития Газпрома как глобальной энергетической компании // Газовая промышленность. 2014. № 704. С. 10-20.

2. Афанасьев А.А. Афанасьев А.А. Эконометрический анализ эффективности добычи газа «Газпрома» в 1993—2016 гг. // Oil & Gas Journal Russia. 2018. № 1-2 (123). С. 74–80.

3. Справочник «Газпром в цифрах». СПб.: ПАО «Газпром», 2023. 39 с.